

A CRIANÇA E A CIDADE: O LEGADO DE MARIO DE ANDRADE

Ana Gabriela Godinho Lima
Rodrigo Mindlin Loeb

RESUMO

Este artigo explora a relação entre o pensamento de Mario de Andrade e o legado arquitetônico moderno paulistano que, de algum modo, deu corpo a suas ideias. Interessam particularmente a proposta para as Casas de Cultura e para os Parques Infantis na década de 30, em um trajeto que estende-se até a década de 40, olhando para a Biblioteca Mario de Andrade e a escola pública Padre Manoel da Nóbrega. Verificamos que tanto nestes edifícios, quanto nos desenhos e escritos à mão de Mario de Andrade para as Casas de Cultura, a expressão formal com ares Art Déco buscava, a um só tempo, evocar uma aura de respeitabilidade e afirmar sua presença na cidade, promovendo ideias modernas de racionalidade espacial, na busca por proporcionar o convívio e o cultivo da cultura própria do operariado paulistano e suas crianças, naquele momento constituída em grande parte por imigrantes. O presente trabalho traz uma reflexão acerca da importância do legado de Mario de Andrade para a constituição do Núcleo de Pesquisa Mackenzie/Brasiliense, voltado para a instrumentação conceitual de ações de impacto social. Utiliza como base da construção da argumentação, os materiais de trabalho de seus autores, que há anos vêm de alguma forma contemplando a figura andradiana como referência de estudos da arquitetura e cultura modernas paulistanas.

Palavras-chave: Mario de Andrade, Arquitetura Moderna Paulistana, Crianças.

THE CHILD AND THE CITY:
MARIO DE ANDRADE'S LEGACY
ABSTRACT

This article explores the relationship between Mario de Andrade thoughts and the Paulistana Modern architecture heritage that gave, in some measure, body to Andrade's ideas. The interest here is mainly focused in the Casas de Cultura (Culture Houses) and the kindergartens in the 1930 decade, in a path that extends to the 1940s, looking to Mario de Andrade Library and the public school Padre Manoel da Nóbrega. We verify that in these buildings, as in Andrade's drawings and handwriting for the Casas da Cultura, the Art Déco expression sought, at once, to evoke a respectable aura and to affirm the building's presence in the urban space as well as to promote the Modern ideas of spatial rationality, in order to promote the workers and their children socialization and nurture their own culture, being them largely immigrants. The present work constitutes a reflection about Mario de Andrade's importance to the Núcleo de Pesquisa Mackenzie/Brasília, dedicated to provide conceptual tools for social impact actions. Its argumentation basis is constituted by its authors work materials, that have, for years, the andradiana figure as a reference in the Paulistana Modern architectural and cultural studies.

Keywords: Mario de Andrade, Paulistana Modern Architecture,- Children.

EL NIÑO Y LA CIUDAD:
EL LEGADO DE MARIO DE ANDRADE
RESUMEN

Este artículo explora la relación entre los pensamientos de Mario de Andrade y el patrimonio de la arquitectura Paulistana Moderna que dio, en alguna medida, cuerpo a las ideas de Andrade. El interés se centra principalmente en las Casas de Cultura y en el kindergartens en la década de 1930, en una trayectoria que se extiende hasta la década de 1940, mirando a la Biblioteca Mario de Andrade y la escuela pública Padre Manoel da Nóbrega.

Comprobamos que, como en los escritos de Andrade y en la caligrafía de Casas da Cultura, la expresión Art Déco buscaba evocar una aura respetable y afirmar la presencia del edificio en el espacio urbano, así como promover las ideas modernas de racionalidad espacial, para promover la socialización de los trabajadores y sus hijos, nutriendo su propia cultura, siendo en gran medida inmigrantes. El presente trabajo constituye una reflexión sobre la importancia de Mario de Andrade para el Núcleo de Pesquisa Mackenzie/Brasileña, dedicado a suministrar herramientas conceptuales para acciones de impacto social. Su base de argumentación está constituida por los materiales de trabajo de sus autores, que tienen, durante años, la figura andradiana como referencia en los estudios arquitectónicos y culturales paulistanos modernos.

Palabras-llave: Mario de Andrade, Arquitectura Moderna Paulistana, Niños.

Passado é lição para se meditar, não para se reproduzir.

Mario de Andrade

Este artigo discute a importância do legado das ideias de Mario de Andrade para a constituição do Núcleo de Pesquisa Mackenzie/Brasileira voltado para a instrumentação de ações de impacto social. A reflexão aqui apresentada constrói-se a partir do olhar especificamente voltado para obras e concepção de arquitetura e seu entorno, que resultaram das ações e visão de Mario de Andrade, formando parte do conjunto de obras referenciais da arquitetura moderna paulistana e influenciando ações futuras.

O argumento deste trabalho aborda sua contribuição sob duas perspectivas: 1.) o constructo cultural e 2.) suas reverberações na arquitetura das casas de cultura, escolas, parques infantis e contextos urbanos em que se posicionaram.

A autora e o autor colaboram atualmente na consolidação do referido Núcleo de pesquisa, estabelecido como colaboração entre a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie e o Instituto Brasileira, com o objetivo de desenvolver projetos de pesquisa que possuam, como desdobramento, ações que representem o reconhecimento e valorização dos diversos aspectos da História e Cultura Brasileiras, buscando abrir caminhos para as possibilidades de contribuição ao desenvolvimento da primeira infância no Brasil. Nesse sentido, identificam em Mário de Andrade, assim como em seu legado, um fundamento importante da visão que consideram importante ser promovida nas ações ligadas a esta iniciativa.

Por esta razão, pareceu relevante neste artigo apresentar o processo de interlocução estabelecido pelos autores, por meio de seus materiais de trabalho, tendo como pano de fundo suas trajetórias de pesquisa em momentos nos quais Mario de Andrade comparece como motivo central de atenção. Os dois momentos autorreflexivos do texto articulam-se por meio do exercício de ancoramento na arquitetura e na cidade, como expressão visível, material e cultural da visão de mundo de um intelectual brasileiro cujo pensamento ainda hoje atua como potente gerador de significados para pensar projetos contemporâneos voltados para a execução de concretas ações sociais. No dizer de Mario: "Passado é lição para se meditar, não para se reproduzir". (RUBINO. In Itaú Cultural, 2013).

Sendo assim, a discussão apresentada aqui se organiza na seguinte sequência:

1. Aproximações arquitetônicas ao legado de Mario de Andrade: a perspectiva do Projeto Mackenzie/Brasília e o foco na discussão sobre a Cidade e Primeira Infância;
2. Relato de um projeto de pesquisa acerca das Casas de Cultura propostas por Mario de Andrade. (Rodrigo Mindlin Loeb);
3. Notas de trabalho acerca do papel de Mario de Andrade na arquitetura escolar dos anos 1930 (Ana Gabriela Godinho Lima);
4. Síntese: a criança, a cidade e o legado arquitetônico de Mario de Andrade;
5. Considerações Finais

APROXIMAÇÕES ARQUITETÔNICAS AO LEGADO DE MARIO DE ANDRADE: A ESTRUTURAÇÃO DO PROJETO MACKENZIE/BRASÍLIA E A ATENÇÃO À PRIMEIRA INFÂNCIA

Ao considerarmos como alguns dos princípios fundamentais do movimento modernista no Brasil: a atualização universal da criação artística brasileira; a liberdade da pesquisa estética desprendida do passado e o fortalecimento de uma consciência criadora nacional, constatamos que Mario de Andrade, no período compreendido entre 1934 e 38, buscou sintetizá-los e traduzi-los para a realidade urbana, em um esforço de territorializar suas reflexões acerca destes postulados e integrá-los à realidade da vida da população para o fortalecimento das identidades culturais. Bibliotecas, discotecas, escolas infantis em parques urbanos, Casas de Cultura. A nosso ver, este conjunto de valores intangíveis assume forma concreta em um conjunto de edifícios modernos na cidade de São Paulo, cuja arquitetura, ainda que do ponto de vista de sua composição, forma, técnicas e materiais construtivos não tenha se configurado propriamente como exemplar, do ponto de vista da sofisticação e pureza projetual que fazem parte das características próprias do movimento moderno, possui relevância particular, por causa das intenções projetuais com que foram concebidas e da visão de mundo que exemplificam.

De certo modo, esta visão de mundo situa-se em um momento em que se deu a passagem de uma condição até então assumida de marginalidade intelectual, ostentada com certo orgulho aristocrático, para uma posição de participação objetiva e direta, na busca

de concretizar algo que ainda estava em formulação. A consciência da passagem do tempo, implacável, que transforma o presente rapidamente em passado, reforçou em Mario de Andrade a importância de construir um legado para as gerações futuras. Desta forma o passado assume dimensões especiais, é capaz de sinalizar uma identidade nacional e revelar as origens dos conhecimentos populares.

Preocupou-se em tornar a cultura acessível à grande população da cidade em plena expansão, e garantir o espaço coletivo como elemento essencial no desenvolvimento social e cultural. Os projetos convergiam para a consolidação efetiva do espaço público voltado para os grandes segmentos, e não simplesmente favorecedor de seus pares do espaço privado. Um potente propósito, ato político.

RELATO DE UM PROJETO DE PESQUISA ACERCA DAS CASAS DE CULTURA PROPOSTAS POR MARIO DE ANDRADE (RODRIGO MINDLIN LOEB)

Ao longo dos anos de 1992, 93 e 94, como aluno da graduação da FAU USP, tive o privilégio de participar de um grupo de pesquisa sobre Museus e Acervos, liderado e orientado pela Professora Dra. Maria Cecília França Lourenço. Foi um processo constituinte de minha capacidade de estruturar uma metodologia de projeto e pesquisa que levo comigo até os dias de hoje.

Meu interesse sempre esteve na reflexão acerca do projeto urbano e arquitetônico estruturado a partir da herança cultural e das expressões vernáculas e seu potencial de transformação da cultura de ocupação do território público e coletivo, de forma ambientalmente correta bem como da relação histórica das concepções de espaço público e privado na cultura urbana do Brasil.

Neste sentido minha pesquisa teve como objetivo compreender e estudar as propostas de Mário de Andrade para as Casas de Cultura, e a formulação deste projeto a partir do olhar de um pesquisador, intelectual, escritor e artista que através da atuação como gestor público em um momento de sua vida, conseguiu sintetizar muito de sua reflexão e ideais em propostas concretas de alcance metropolitano.

Entretanto havia apenas poucas menções bibliográficas ao projeto das Casas de Cultura (que certamente foi influenciado pelos ideais postulados no Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova de 1932), sem uma descrição mais detalhada que permitisse o entendimento e a reflexão que contribuísse a minha pesquisa, mesmo que

suas ideias tivessem influenciado múltiplas ações e projetos públicos, tais como os CIEP - Centros Integrados de Educação Pública propostos por Darcy Ribeiro na década de 80, os CIAC - Centros Integrados de Atendimento à Criança inspirados nos CIEP na década de 90 e posteriormente os CEU - Centros Unificados de Educação nos anos 2000 propostos pela Prefeitura do Município de São Paulo.

O grupo de pesquisadores se reunia periodicamente, e cada um dos membros compartilhava seu processo, além de termos leituras programadas, passeios e viagens de estudo.

Comecei pela busca de informações nas referências bibliográficas. Li escritos de e sobre Mário de Andrade para contextualizar sua atuação como pensador da Cultura e da transformação da sociedade. Em seguida fiz inúmeras visitas ao Instituto de Estudos Brasileiros, garimpando nos documentos e verificando no acervo de Mário de Andrade, as correspondências, anotações e diversos registros, pertencentes ao inestimável acervo do IEB. Fotografei todos os documentos que tinham relação com o objeto para que pudesse revisá-los.

Encontrei em anotações manuscritas de Mário de Andrade, reflexões e conceitos sobre as Casas de Cultura, a descrição de um programa preliminar de necessidades, alguns croquis de elevações e plantas, a ênfase em um espaço popular, integrado a cidade, multiplicado em várias unidades e articulado com parques e escolas infantis. O projeto estava em concepção, contemplando vários elementos das pesquisas, experiências e reflexões de Mário de Andrade sobre a cultura popular e a transmissão das experiências e vivências através das gerações, incluindo a leitura e a língua escrita com a biblioteca, a música e a língua falada com a discoteca e o rádio, a atividade física com as salas de ginástica bem como o contato com a natureza ao integrar parques e as crianças ao propor que escolas infantis para crianças de 6 a 7 anos integrassem o complexo, escolas estas raras naquela altura.

Em uma das notas manuscritas, feita em um pedaço de papel pequeno, que demorei a dar a devida atenção, estava a indicação de um número de processo 34.295 de 1937, de informações sobre as Casas de Cultura, como último despacho da Cultura de 10 de março de 1938.

Mário havia deixado o registro de onde poderia ser encontrada a documentação. Fui à busca deste processo nos arquivos Municipais, por muito tempo sem sucesso, visitando arquivos da Prefeitura no centro de São Paulo, pois em nenhum deles o número fazia qualquer sentido. Finalmente em uma das inúmeras consultas e visitas,

um arquivista mencionou a existência de um arquivo geral do Pique-ri, aonde a Prefeitura guarda boa parte de seus arquivos do passado.

Marquei uma visita e no grande galpão, repleto de prateleiras com milhares de caixas de arquivos, através de passarelas industriais metálicas, acessei com o número do processo a documentação que lá estava desde 1938.

56 anos após o arquivamento, foi com emoção que abri a caixa e constatei que continha toda a tramitação do processo das Casas de Cultura, com um projeto executivo completo, um orçamento detalhado da obra e as primeiras tentativas de implantar em um terreno na cidade de São Paulo. Tudo estava pronto, faltou tão pouco para que fosse executado esse projeto, tão à frente de seu tempo. Os documentos eram espelho de todas as reflexões de Mário de Andrade nas anotações encontradas no IEB, e seu desenho, muito fiel aos croquis.

O projeto das Casas de Cultura foi a síntese de um conjunto de projetos desenvolvido pelo Departamento de Cultura sob a direção de Mário de Andrade. A gestão municipal do Prefeito Fábio Prado, que se desenvolveu de 1934 a 1938, criou o Departamento Municipal de Cultura em 1935, e convidou Mário de Andrade a dirigi-lo. O Departamento de Cultura foi responsável pela criação da Orquestra Sinfônica Municipal e do Coral Paulistano, além dos parques infantis com as escolas integradas e de Bibliotecas com Discotecas públicas. As Casas de Cultura seriam multiplicadas pelo território urbano da cidade em terrenos de aproximadamente 1.500m², reunindo um conjunto de atividades e conceitos que Mário de Andrade havia explorado durante sua gestão.

Mário de Andrade foi um dos responsáveis, junto ao advogado Rodrigo Melo Franco de Andrade e sob a liderança do Ministro Gustavo Capanema e sua equipe, pela criação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - Iphan, fundado oficialmente em 13 de janeiro de 1937.

Infelizmente a força instituída no país por um golpe de Estado, o Estado Novo, promoveu ações de grande restrição da liberdade e do desenvolvimento da cultura e da educação, suprimiu todos os órgãos legislativos do país, suspendeu as eleições presidenciais e os partidos políticos foram extintos por decreto. Um dos idealizadores do golpe integralista de ideário fascista foi o então Capitão Olympio Mourão Filho, que algumas décadas mais tarde iria participar da organização do golpe militar de 1964. Em 1938 Mário de Andrade desligou-se do Departamento de Cultura.

NOTAS DE TRABALHO ACERCA DO PAPEL DE MARIO DE ANDRADE NA ARQUITETURA ESCOLAR DOS ANOS 1930 (ANA GABRIELA GODINHO LIMA)

Entre os anos de 2000 e 2004 estive envolvida com os estudos para meu doutorado, no Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Meu tema abordava o ensino de história da arquitetura sob a perspectiva feminista¹. Entretanto, como arquiteta que sou, acabei desenvolvendo paralelamente alguns estudos sobre a arquitetura escolar, no contexto de uma frutífera interlocução com a educadora Ana Laura Godinho Lima, à época também aluna no doutorado da FE USP (e confirmando as suspeitas levantadas por seu nome, minha irmã).

Nossos interesses centraram-se particularmente no período compreendido entre a Primeira República - de 1889 a 1929 - e a Era Vargas - de 1930 a 1945. Foi ao longo destes anos que, no contexto brasileiro, surgiu o Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova que, divulgado em 1932, contava entre seus signatários Anísio Teixeira, Fernando de Azevedo, Lourenço Filho, Cecília Meirelles e Armanda Álvaro Alberto.

Já em 1930, fora criado o Ministério de Educação e Cultura, favorecendo a implementação de uma política nacional de educação. Sua sede começou a ser construída em 1937, sob iniciativa de Gustavo Capanema. É conhecida a história do Edifício do MEC, no Rio de Janeiro, projetado pela jovem equipe composta por Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, Carlos Leão, Affonso Eduardo Reidy e Ernani Vasconcelos. Virtualmente terminado em 1942, consistia em uma estrutura prismática elegante, elevada em seus pilotis surpreendentemente alongados, e implantada de modo estratégico no lote. Viria a tornar-se conhecido como *Palácio da Cultura*, representando uma espécie de materialização da visão modernizadora de educação sustentada por Capanema.

No ano de 1934, foi criada a Universidade de São Paulo durante o governo de Armando Salles Oliveira, reunindo instituições tradicionais de ensino superior como a Faculdade de Direito, até então dependente do Governo Federal, e criando a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Almejava-se então o desenvolvimento da educação superior, estimular a pesquisa e promover o treinamento de quadros professorais para o ensino elementar e médio. Simultaneamente, novas

1. LIMA, Ana Gabriela Godinho. *Reverendo a História da Arquitetura: uma perspectiva feminista*. Tese de doutorado. Orientadora Cynthia Pereira de Souza, São Paulo, FE USP. 2004.

escolas eram construídas em todo o Estado. Entre 1934 e 1938, durante a administração do prefeito Fábio Prado, o Departamento de Cultura Municipal foi criado, sob a direção de Mario de Andrade, tornando-se mais tarde a Secretaria Municipal da Cultura.

O departamento promoveu o estudo do folclore brasileiro e deu particular importância à uma teorização sobre a atividade artística por meio do estudo de desenhos infantis. (VALENTINI. In Itaú Cultural, 2013). Fez ainda construir a Biblioteca Municipal, projetada por Jacques Pillon na quadra entre a Rua da Consolação, a av. São Luiz e Rua Bráulio Gomes, passando a chamar-se Biblioteca Mario de Andrade a partir de 1960. A transferência do acervo da biblioteca, até então acomodada em um discreto edifício à rua Sete de Abril, foi também um ato simbólico, qualificando de algum modo as transformações que já vinham ocorrendo no âmbito da educação e do esforço pela construção de escolas dentro de um projeto nacional que promovesse uma nova visão sobre a educação, ao mesmo tempo em que pudesse atender à demanda por salas de aula, que crescia espantosamente.

Inaugurada no mesmo ano em que o edifício do MEC, 1942, encarnava, entretanto, uma arquitetura não tão decididamente moderna: por um lado, executada em estrutura de concreto armado, e tecnicamente sofisticada para sua época, arranjada em torno de um vazio central que se estende por três pavimentos do edifício. Por outro, exibindo feições *Art Déco*, tanto em sua composição volumétrica quanto no trabalho de suas fachadas.

Esta arquitetura não tão certa, ainda em busca de definição, curiosamente pode ser constatada em um desenho de Mario de Andrade encontrado por Rodrigo Mindlin Loeb em seus levantamentos em acervos (acima) e também em algumas escolas públicas construídas em um período que chamei de *intermezzo*, quando escrevi sobre arquitetura escolar há alguns anos (LIMA, 2005).

No presente processo de trabalho, nos afigurou particularmente interessante olhar para estes edifícios em busca de características *não tão certas*, que nos pareceram de algum modo relativizar a *certeza moderna*, expressa em edifícios muito mais puros, do ponto de vista da forma, da implantação, do agenciamento de espaços, da proposição estética, como o próprio MEC. Sugerimos aqui que há um mérito próprio no reconhecimento e exploração das características transitórias, das coisas que se pretendem, mas ainda não se consolidaram, na arquitetura e na visão de mundo que se anseia, mas que ainda não se desenhou claramente. O singelo desenho de Mario de Andrade para

as Casas de Cultura, o projeto de Pillon para a Biblioteca Mario de Andrade bem como alguns exemplares da arquitetura escolar como a Padre Manoel da Nóbrega e Marina Cintra, de Hernani do Val Penteado, bem poderiam ser reconhecidas por essas características *não tão certas*, ao mesmo tempo em que também encarnavam uma visão acerca do que se desejava, de modo não tão certo, para a sociedade brasileira, especificamente paulistana e para as crianças de então.

De modos similares ao projeto da Biblioteca Mario de Andrade, as escolas de Hernani do Val Penteado buscavam, por sua expressão formal com ares *Art Déco*, evocar uma aura de respeitabilidade, uma presença afirmativa na cidade, como era esperado dos edifícios institucionais voltados para a educação e cultura desde a primeira república, como tão bem o demonstram as escolas e edifícios institucionais de Ramos de Azevedo. Mas, ao contrário destes últimos, não era na distinção monumental que essa aura seria obtida, pelo contrário, residia na aspiração ao novo, representada pelas implantações estratégicas de esquina, na limpeza formal e no emprego das técnicas construtivas avançadas. Empregada de modo limitado, por ser dispendiosa à época, a estrutura de concreto armado reforçado, permitia já a liberação das lajes para arranjos mais flexíveis das plantas, mas ainda convivendo com pisos de madeira e alvenarias, mais viáveis de serem executados pela mão de obra disponível e mais barata. Ganharam lugar as salas arejadas e claras, dispostas de acordo com a melhor orientação solar, promovendo a nova educação sonhada por protagonistas como Mario de Andrade.

SÍNTESE: A CRIANÇA, A CIDADE E O LEGADO ARQUITETÔNICO DE MARIO DE ANDRADE

Por sua situação estratégica na cidade, por sua arquitetura, que embora *incerta* como linguagem e expressão moderna, e híbrida do ponto de vista do emprego dos materiais e técnicas construtivas, estes edifícios seguiram exercendo um papel ativo na cidade, referenciais em seus entornos. Com efeito, não era outra a intenção de Mario de Andrade quando realizou uma série de estudos a partir de mapas da distribuição dos parques infantis em São Paulo e estudos estatísticos da origem de nacionalidade das alunas e alunos que as frequentariam (Itaú Cultural, 2013).

Como ponderou Faria (1999), os Parques Infantis criados por Mario de Andrade em 1935 situam-se na origem da rede de educação

infantil paulistana, “a primeira experiência brasileira pública municipal de educação (embora não escolar)”, que ofereceu a oportunidade das filhas e filhos de famílias operárias brincarem a céu aberto, receberem educação e cuidados, no tríplice objetivo destes parques: educar, assistir, recrear.

Para Mario de Andrade, a criança era portadora de sua cultura de classe, e os Parques Infantis o local em que esta cultura poderia ser encenada, vista e valorizada. Com isso tornava realmente público o conceito de Parque Infantil, um local em que as filhas e filhos de operários, sob a responsabilidade do município, teriam seu direito à infância preservados - ou seja, o direito a não trabalhar - podendo brincar e criar a cultura infantil.

A mesma autora lamenta a tendência a separar cuidados e educação promovida a partir de 1974 pela prefeitura de São Paulo quando da criação das EMEIs - Escolas Municipais de Educação Infantil, perdendo-se a visão integradora entre o lúdico, os jogos tradicionais infantis e o artístico. A visão da criança como competente e capaz, sujeito de direitos, criadora e consumidora de cultura é preterida, tomando seu lugar a ideia de alunas e alunos precocemente escolarizado e consumidores da cultura produzida por adultos.

Entretanto, a primeira década dos anos 2000 começou a dar mostras de uma recuperação das noções de educação escolanivistas e andradianas. Em 2001, o projeto dos Centros Educacionais Unificados, os CEUs, começaram a ser estruturados pela Prefeitura de São Paulo a partir de consultas populares, para as regiões periféricas da cidade. Desenvolvidos inicialmente por uma equipe coordenada pelos arquitetos Alexandre Delijaicov, André Taqkyia e Wanderley Ariza, inspiraram-se claramente nas noções de Escola Parque de Anísio Teixeira, e na materialização a elas dada pelo arquiteto Hélio Duarte e seus colaboradores.

No centro de São Paulo, partir de Dezembro de 2007, a biblioteca Mario de Andrade iniciou uma grande reforma, que a reinseriu com mais vigor na vida intelectual e cultural paulistana. Tomada a cargo pelo escritório Piratininga de arquitetura, envolveu não apenas a intervenção no prédio, mas também o restauro do mobiliário e a higienização e reorganização física do acervo. Em 2011, como informa o site da instituição,²

2. <<http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/bma/historico/index.php?p=7653>>.

a Biblioteca foi reinaugurada, tornando disponível ao público as áreas de consulta das coleções fixas – Artes, Coleção Geral, Mapoteca e Raros e Especiais – bem como o Auditório. A abertura da Hemeroteca (prédio anexo) se realizou em dezembro de 2012 proporcionando ao público a leitura e consulta de periódicos. Isso trouxe de volta, principalmente, estudiosos, pesquisadores, artistas e intelectuais que se haviam afastado da Biblioteca em seu período de hibernação. A retomada da programação cultural no Auditório, por sua vez, ajudou a Biblioteca Mário de Andrade a retomar seu lugar na agenda cultural da cidade.

O que Mario de Andrade, em sua época, não podia prever, (e quem poderia?) foi a escala de crescimento que a cidade de São Paulo assumiria. Em números: no ano de 1890, a cidade possuía 65.000 habitantes, três anos depois a população dobrara, atingindo 130.000 habitantes. Em 1915, São Paulo alcançaria 500.000 habitantes, um crescimento de 800% em 25 anos. Em 1930, já contabilizava 900.000 pessoas, um número similar ao de várias importantes cidades europeias daquele momento (LIMA, 2005).

Se nos permitirmos dar um vertiginoso salto para os dias de hoje, nos vemos em um contexto em que algo em torno de quatro milhões de pessoas em São Paulo, cerca de 50% destas, crianças, não tem acesso a espaços públicos para brincar, ou acesso a serviços básicos de saneamento e saúde. (Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional SP, 2010) As crianças vulneráveis de hoje em São Paulo não são mais as filhas dos imigrantes europeus, mas aquelas atingidas pela pobreza e precariedade extrema, e, ainda mais recentemente, as que vêm suas famílias na condição de refugiadas, expulsas de seus territórios de origem.

À época de Mario de Andrade, a literatura e a arte ocupavam um papel central na formação do caráter e na preparação do indivíduo para a vida em sociedade, o trabalho e o serviço à comunidade. Os manuscritos que produziu no processo de concepção das Casas de Cultura eram uma expressão desta noção. Em um deles (imagem abaixo), lê-se:

Casa de Cultura
Sala de conferencias com palco para ensaios de peças
teatrais

Salas para clube popular de bairro, com jogos, jornais,
etc. local para ensaios de coral
Salas para biblioteca de adultos
Salas para biblioteca infantil
Edifício com dois pavimentos e possibilidade de eleva-
ção do terceiro posteriormente
O edifício deve ter duas alas, numa ala localizada a B.
Infantil e por cima as salas do clube popular, local para
ensaios musicais, radio e barulhos. Na outra ala a Bib.
Popular de adultos no andar térreo e por cima o salão
de conferências, havendo impermeabilidade sonora
entre os dois pavimentos. (transcrição de manuscrito
de Mario de Andrade, Processo 34.295 de 1937)

Nos tempos de hoje, a abordagem pela perspectiva das ciências cognitivas parecem ter assumido este papel. Como se lê no relatório do IBGE de 2015, "Aspectos dos Cuidados das Crianças de Menos de quatro anos de Idade", na primeira infância,

ocorre o desenvolvimento de estruturas e circuitos cerebrais, bem como a aquisição de capacidades fundamentais que permitirão o aprimoramento de habilidades futuras mais complexas. Crianças com desenvolvimento integral saudável durante os primeiros anos de vida têm maior facilidade de se adaptarem a diferentes ambientes e de adquirirem novos conhecimentos, contribuindo para que posteriormente obtenham um bom desempenho escolar; alcancem realização pessoal, vocacional e econômica e se tornem cidadãos responsáveis. (Comitê Científico Do Núcleo Ciência Pela Infância, 2014, In IBGE, 2015)

A nosso ver, o ganho proporcionado pelos conhecimentos constituídos pelas ciências cognitivas poderia, nos dias de hoje, ser potencializado ao se recuperarem as noções andradianas da criança como portadora da cultura de sua classe, e, principalmente, produtora de cultura. No âmbito da arquitetura e do urbanismo, sabemos, estudando seus documentos, o quanto Mario de Andrade era atento aos contextos urbanos em que estas crianças se encontravam, e à constituição dos espaços físicos em que funcionariam as Casas de Cultura, os Parques Infantis.

A construção do edifício da biblioteca e das escolas, não apenas representou uma das formas de materialização da ideia de renovação cultural brasileira, que Mario de Andrade já havia posto em marcha em 1922, em Paulicéia Desvairada - um estudo acerca das tradições brasileiras articulada à sua leitura da atuação das vanguardas internacionais. Também integrou um conjunto de esforços que resultou na criação dos primeiros Parques Infantis - mantidos pelo Departamento de Cultura para as crianças, filhas e filhos de operários, em grande parte imigrantes, "vistos com medo e distância pela burguesia da cidade" (Itaú Cultural, 2013) - que funcionaram como embriões das escolas primárias municipais.

O conjunto arquitetônico formado por obras que de alguma forma materializaram a visão de mundo de Mario, incluindo o papel da arte e da cultura na formação do indivíduo, possui um valor que não reside apenas em suas qualidades compositivas, técnicas e materiais. Vai também além de sua situação estratégica na cidade. Incorpora também o sentido formativo que a arquitetura e a cidade são capazes de assumir, a capacidade de qualificar os espaços e contextos em que se dão a educação, o cuidado e a recreação infantis.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Biblioteca Mario de Andrade. *Galeria da arquitetura* <http://www.galeriadaarquitetura.com.br/projeto/piratininga-arquitetos-associados_/biblioteca-mario-de-andrade/1102>.

FARIA, Ana Lúcia Goulart de. A contribuição dos parques infantis de Mario de Andrade para a construção de uma pedagogia da educação infantil. *Educação & Sociedade*, ano XX, n. 69, dez. 1999.

Itaú Cultural. Mario de Andrade e os Parques Infantis, maio, 2017 <<http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/bma/historico/index.php?p=7653>>.

LIMA, Ana Gabriela Godinho. Two Moments of School Architecture in São Paulo: Ramos de Azevedo and his Pioneering Schools / Hélio Duarte and the Educational Agreement. *Paedagogica Historica*, v. 41, n. 1-2, 2005, p. 215-241.

Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional, Governo do Estado de São Paulo. *Índice Paulista de Vulnerabilidade Social*, 2010 <http://indices-ilp.al.sp.gov.br/view/pdf/ipvs/principais_resultados.pdf>.